

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI AHOLINI ISH BILAN TA'MINLASHDAGI ROLI VA AHAMIYATI

Sulaymonov Akmalxon Asadullaevich
Namangan davlat universiteti magistratura talabasi

Abstract Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholini ish bilan ta'minlash jarayonida e'tibor berish zarur bo'lgan masalalarga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, innovatsion tadbirkorlik, raqamli iqtisodiyot, modernizatsiya, moliyaviy resurslar, strategik rejalashtirish.

Tadqiqotlar davomida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning sanoat tarmoqlaridagi ulushi 2000 yildagi 12,9 foizdan 2022 yilda 45,6 foizga, qishloq xo'jaligida 73,6 foizdan 99,4 foizga, qurilishda 38,4 foizdan 66,2 foizga, Xizmat ko'rsatish sohasida 37,0% dan 57,7% gacha o'zgarganligi kuzatildi.¹ Bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror iqtisodiy rivojlanish mexanizmida biznes alohida rol o'ynaydi, chunki u mamlakatdagi nafaqat innovatsion salohiyatni ro'yobga chiqarishni, balki markazlashtirilmagan ish o'rinlarini yaratishni, shuningdek, turli darajadagi byudjetlarga qo'shimcha daromadlarni ham ta'minlaydi. Mahalliy darajada kichik biznes uchun iqtisodiy beqarorlik davrlari katta muammo hisoblanadi, chunki yirik tarmoq tuzilmalaridan farqli o'laroq, kichik biznes miqyosdagi iqtisod tufayli risklarni diversifikatsiya qilish imkoniyatiga ega emas. Milliy iqtisodiyotning rivojlanish yo'nalishlarini o'zgartirish rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy rivojlanishning harakatlantiruvchi omili bo'lgan kichik biznesga alohida ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, iqtisodiy tizimni raqamlashtirish qo'shilgan qiymatni shakllantirish jarayonlarida tub o'zgarishlarga olib keladi: tarmoqlar modernizatsiya qilinmoqda, savdo va xaridlar

¹ file:///C:/Users/user/Downloads/389-Article%20Text-877-1-10-20210330.pdf

tartiblari, tegishli moliyaviy va logistika operatsiyalari o'zgarimoqda, axborotning kirib borishi jarayonida iste'mol shakllari o'zgarib bormoqda. Maqolada ikkita asosiy jihat ko'rib chiqiladi: "kichik biznes", "iqtisodiy tizimni raqamlashtirish". "Raqamli iqtisodiyot" tushunchasi ko'rib chiqilib, uning asosiy elementlari, o'ziga xos xususiyatlari, turli mamlakatlardagi rivojlanish darajasi aniqlanadi. Ayrim mamlakatlarda kichik biznes ulushining qiyosiy tahlili keltirilib, kichik biznesning mintaqaviy miqyosda faoliyat yuritish modeli tavsiflangan. Mualliflar raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni rivojlantirish muammolari va istiqbollarini belgilab beradi. Maqolada raqamli iqtisodiyotning kichik biznesni rivojlantirishga ta'siri va bu jarayonda ta'limning o'rnini masalalari ko'rib chiqiladi. Maqolada kichik biznes uchun mintaqaviy darajada muhim rol o'ynaydigan raqamli transformatsiyaning asosiy tendentsiyalari shakllantirilgan; ushbu ta'sirning mohiyati batafsil yoritilgan, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'siqlar, kichik biznesni rivojlantirishning yangi muammolari va istiqbollarini ko'rsatilgan.

Barqaror iqtisodiy rivojlanish mexanizmida biznes alohida rol o'ynaydi, chunki u nafaqat innovatsion salohiyatni ro'yobga chiqarishni, balki markazlashtirilmagan ish o'rinlarini yaratishni, shuningdek, turli darajadagi byudjetlarga qo'shimcha daromadlarni ham ta'minlaydi. Mahalliy darajada kichik biznes uchun iqtisodiy beqarorlik davrlari katta muammo hisoblanadi, chunki yirik tarmoq tuzilmalaridan farqli o'laroq, kichik biznes miqyosdagi iqtisodiyot tufayli risklarni diversifikatsiya qilish imkoniyatiga ega emas. Kichik korxonalar bugungi kunda iqtisodiy tizimning eng zaif ishtirokchilaridir. Kichik biznes yangi korxonalarga qaraganda sezilarli darajada ko'proq yopiladi, Kichik biznes duch keladigan qiyin to'siqlar qatorida quyidagilarni keltirish o'rinli bo'ladi:

□ moliyaviy resurslarning qat'iy cheklanishi, shu jumladan bank kreditlari bo'yicha yuqori foiz stavkalari - talabning mintaqaviy xususiyatlari, ya'ni tadbirkorlar mahalliy bozorning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmagan vaziyat

□ kichik ishlab chiqarish korxonalariga xos bo'lgan yuqori tranzaksiya xarajatlari

□ strategik rejalashtirish va bozor o'zgarishlarining ta'sirini hisobga olmaslik. Agressiv tashqi muhitga qaramay, kichik biznes bozordagi asosiy ishtirokchilarga nisbatan uning afzalliklarini kafolatlaydigan qator sifatlarga ega:

- tezkor qaror qabul qilish
- tashkiliy moslashuvchanlik
- minimal boshlang'ich sarmoya.

Ko'pgina tadqiqotlar kichik biznesning rivojlanishi mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy hududning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqligini tasdiqlaydi. Shunday qilib, demografik, ijtimoiy, davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash, shuningdek, mintaqadagi resurslarning mavjudligi biznesning mintaqaviy xususiyatlarini aniqlashga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Biroq, makroiqtisodiy o'zgarishlar kichik biznes faoliyatiga jiddiyroq tuzatishlar kiritadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 8 avgustida imzolangan "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlari eksportini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", shuningdek, 2020 yil 28 apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida raqamli texnologiyalar davlatning innovatsion va texnologik rivojlanishida asosiy rolni belgilab berayotganligini keltirish o'rinli.[1] Ushbu qarorda belgilanishicha, 2023-yilga kelib raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini 2 baravarga ko'paytirishni nazarda tutgan holda, shu jumladan ishlab chiqarishni boshqarishda axborot tizimlari kompleksini joriy qilish, moliyaviy-xo'jalik faoliyatda hisobot yuritishda dasturiy mahsulotlardan keng foydalanish, shuningdek, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish orqali uni jadal shakllantirish belgilangan.

Tadqiqotning maqsadi iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarining kichik korxonalar faoliyatiga ta'sirini o'rganishdir. Ushbu mavzu bo'yicha quyidagi

rossiyalik olimlarning tadqiqotlarini keltirish o'rinli bo'ladi. Borodkina va boshqalarning ishlariga asoslangan. [2], Kravchenko va Myalkina [3], Levchayev [4], Malikov va Xarisov [5], Maslennikov [6], Muxin [7], Plaksin va boshqalar.

Raqamli (elektron) iqtisodiyot - bu elektron texnologiyalar, elektron infratuzilma va xizmatlardan foydalanish natijasida paydo bo'ladigan jamoatchilik munosabatlarining uygunlashuvi, ishlab chiqarishni optimallashtirish, taqsimlash, almashish, iste'mol qilish va davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini oshirish maqsadida katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlash texnologiyalaridir.

1-jadval. 2022-yilda kichik biznesni shakllantirishning eng katta o'sishiga ega bo'lgan 10 ta davlat quyidagilardan iborat:

№	Davlat nomi	O'sish ulushda
1.	United Kingdom	(101%)
2.	United States	(86%)
3.	Australia	(73%)
4.	Germany	(62%)
5.	Canada	(58%)
6.	Italy	(44%)
7.	France	(40%)
8.	Japan	(38%)
9.	Brazil	(35%)
10.	Thailand	(29%)

Raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy ustuvorliklariga javob beradigan iqtisodiy aktivlarning sifat jihatidan yangi tuzilmasini shakllantirish; raqamli iqtisodiyot yutuqlarini hisobga olgan holda va global raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishi sharoitida samarali bo'lgan ishlab chiqarish tarmoqlari, savdo, xizmat ko'rsatish sohalarini tashkil etishga yondashuvlarni shakllantirish; shakllangan

xo'jalik aktivlarini (resurslarini) samarali boshqarish tamoyillarini shakllantirish va boshqarishni takomillashtirish va boshqalardir.

Xulosa o'rnida, kichik biznes marketing, savdo, sanoat, transport va vositachilik tizimlari majmuasini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi, bu mahalliy iqtisodiyotga o'z tarkibini o'zgartirishga imkon beradi, turli funksional yo'nalishlarda rivojlanadi. Kichik biznesning hozirgi holati milliy iqtisodiyot oldiga qo'yilgan vazifalarga asta-sekin moslashmoqda, bu esa uning giperaktiv o'sishi uchun shart-sharoit yaratish vazifasini dolzarblashtiradi. Shu bilan birga, kichik biznes tashqi muhitdagi har qanday o'zgarishlarga eng sezgir bo'lib, iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirishning sezilarli ta'siri ostida qoladi. Ishlab chiqarish tarkibidagi o'zgarishlar va xo'jalik tizimidagi sub'ekt faoliyati chegaralarining kengayishi sanoat Internet va innovatsion texnologiyalarni universal rivojlantirish orqali kichik biznesga eng katta ta'sir ko'rsatadi.

References

<https://lex.uz/docs/-4800657>

V.V. Borodkina, A.V. Moskvina, O.V. Ryzhkova, Yu.V. Ulas, State support for small and medium-sized businesses in northern countries: Canada, USA, Finland, Sweden. *Russian Entrepreneurship*, 16(21), 3743-3764. DOI: 10.18334 / rp.16.21.2074 (2015). [in Rus.

M.V. Kravchenko, A.F. Myalkina, Problems of applying special tax regimes for small businesses in the Russian, Federation. *Socio-economic Phenomena and Processes*, 10(3), 34-40 (2015). [in Rus.].

P.A. Levchayev, Features of the activities of economic entities in the information economy. *Bulletin of the University of Mordovia*, 3, 110-115 (2009). [in Rus.

R.I. Malikov, V.I. Kharisov, Development of a risk assessment tool for the implementation of infrastructure projects for the development of entrepreneurship.

Economy of the Region, 4(36), 199-208 (2013). [in Rus.]

M.I. Maslennikov, Technological innovation and its impact on the economy.

Economy of the Region, 13(4), 1221-1235 (2017). [in Rus.].

A.V. Mukhin, The value of small business in regional economic systems.

Business in Law. Economic and Legal Journal, 2, 264-266 (2011). [in Rus.].

1. Xulkarbonu, Y. (2017). THE ROLE AND PLACE OF ECOTOURISM IN THE REGIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Экономика и социум*, (4 (35)), 15-18.

2. Egamberdiyev, F. T., & Yoqubjonova, X. (2017). FEATURES OF ECOTOURISM DEVELOPMENT. *Экономика и социум*, (4 (35)), 19-21.

3. Yakubjonova, H. (2020). SOCIO-ECONOMIC COMMUNICATION BETWEEN ECOTOURISM AND NATURE. In *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 11-13).

4. Yakubjanova, H. Y. (2018). Environmental ecotourism in Uzbekistan innovative way. *Теория и практика современной науки*, (3), 108-110.

5. Якубжанова, Х. Я. (2019). Анализ зарубежного опыта в развитии экотуризма: на примере Ферганского экономического района. *Региональная экономика: теория и практика*, 17(8), 1593-1606.

6. Yokubovna, Y. H. (2019). Evaluation of the economic impact of local population in the development of regional economy: an example of Chadak village. *American Journal of Economics and Business Management*, 2(3), 83-93.

7. Yoqubjonova, H. Y. (2019). Ecotourism in the economy of the regions. *Форум молодых ученых*, (3 (31)), 57-61.